

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 258 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadiyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnни tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari	215
Masharipova Kumushoy Amin qizi	
The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....	218
Mavlonova Dildora Shukhrat kizi	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish	222
N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova	
Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...	226
Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich	
The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture	230
Rajabova Shaxlo Shodmonovna	
Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati	234
Ramazonova Salomat Saidovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash	238
Saidova Gulruh Halim qizi	
O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....	242
Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna	
Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников	246
Истамова Нигора Азимжановна	
Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari	249
Xakimova Dildora Mashrabjonovna	
Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов	253
Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна	

O'ZBEK OILALARIDA OTA-ONA VA FARZAND MUNOSABATLARINI TASHXIS QILISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA)

Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna

Namangan davlat pedagogika instituti

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya: Maqolada ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi shaxslararo munosabatlarni samarali tashkil etish kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Xususan, "ota-ona – farzand" tizimidagi nizoli vaziyatlarni aniqlash va ularni bartaraf etish mexanizmlariga e'tibor qaratiladi. Bola shaxsining boshlang'ich ta'lim bosqichida shakllanish jarayonida oilaviy tarbiya, milliy qadriyatlar va ijtimoiy muhitning o'рни, shuningdek, mazkur omillarning o'quv jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Bundan tashqari, Farg'ona vodiysi oilalarida ota-onalik rollari, tarbiyaviy usullar hamda maktab va oila hamkorligining bola rivojiga ta'siri ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan yoritiladi.

Kalit so'zlar: oila, farzand, maktabgacha yosh, ta'lim-tarbiya, shaxs, psixologiya, ota-onalik, ruhiyat, milliy qadriyatlar, sharqona urf-odatlar, bolalik davri, empatiya, ijtimoiy muhit.

Abstract: The article examines the issues of developing competencies for the effective organization of interpersonal relationships between parents and children. In particular, attention is paid to identifying and resolving conflict situations within the "parent-child" system. The role of family upbringing, national values, and the social environment in the process of a child's personality formation at the primary education stage, as well as the impact of these factors on the learning process, are analyzed. Furthermore, from a socio-psychological perspective, the parental roles, educational methods, and the influence of family-school cooperation on child development in the families of the Fergana Valley are highlighted.

Key words: family, child, preschool age, education and upbringing, personality, psychology, parenting, psyche, national values, Eastern traditions, childhood, empathy, social environment.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития компетенций по эффективной организации межличностных отношений между родителями и детьми. В частности, уделяется внимание выявлению и устранению конфликтных ситуаций в системе "родители – дети". Анализируется роль семейного воспитания, национальных ценностей и социальной среды в процессе формирования личности ребёнка на начальной ступени образования, а также влияние данных факторов на учебный процесс. Кроме того, с социально-психологической точки зрения освещаются родительские роли, воспитательные методы и влияние сотрудничества семьи и школы на развитие ребёнка в семьях Ферганской долины.

Ключевые слова: семья, ребёнок, дошкольный возраст, образование и воспитание, личность, психология, родительство, психика, национальные ценности, восточные традиции, детство, эмпатия, социальная среда.

KIRISH

Bugungi kunda bola tarbiyasi har bir jamiyatning, har bir millatning taraqqiyotida hal qiluvchi o'rin tutadi. Unga bo'lgan yondashuv, avvalo, bolaning atrofidagi ijtimoiy muhit va oilaviy munosabatlar bilan bog'liq. Zero, insonning shakllanishi, uning ruhiyati, fe'l-atvori, qarashlari, qadriyatlari va hatto qobiliyatlari ham, eng avvalo, bolalikda qo'yiladigan asoslarga bog'liq. Bu jarayonda maktabgacha va boshlang'ich ta'lim bosqichi eng muhim davr hisoblanadi. Bolaning shaxsiyatiga aynan shu davrdan mustahkam poydevor qo'yiladi.

Bolaning maktabga moslashuvi davri – yangi ijtimoiy muhitga qadam qo'yish, yangi odamlar, qoidalar va intizom bilan tanishish demakdir. Ayniqsa, bolaning maktab ta'limiga moslashuvi muammosi yosh davrining eng jiddiy jarayonlaridan biridir. Shu bois, bu bosqichdagi ta'lim-tarbiya faqat maktab zimmasida qolib ketmasligi, balki oilada, ota-onalar tomonidan ham muntazam ravishda qo'llab-quvvatlanishi zarur. Bolaning shaxsiy rivojlanishi, dunyoqarashi va ta'limga bo'lgan munosabati aynan maktab va oila o'rtasidagi hamkorlik samarasi sifatida shakllanadi.

Ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan qaralganda, bola tafakkurining shakllanishida uchta asosiy muhit – oila, maktab va jamiyat hal qiluvchi ahamiyatga ega. Oila esa bu muhitlar ichida eng ta'sirchanidir va uning ta'siri to'g'ridan-to'g'ri emas, balki uzluksiz ravishda amalga oshadi. Bizga ma'lumki, oilada ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri yo'lga qo'yish, oilaviy munosabatlarda sog'lom muhitning shakllanishi bolalar tarbiyasining to'g'ri yo'naltirilishiga, ularda ijobiy fazilatlar va individual-psixologik xususiyatlarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Shaxslararo munosabatlarni diagnostika qilish metodikalaridan mahorat bilan va o'z o'rnida foydalanish tadqiqot samaradorligini yanada oshiradi hamda jamoadagi psixologik muhitga aniq tashxis qo'yish imkonini beradi. Ota-onalarning o'z farzandlariga munosabati esa bolalarga nisbatan o'rnatiladigan pedagogik-ijtimoiy ustanovka bo'lib, o'z ichiga ratsional, emotsional va xulq-atvoriy komponentlarni oladi.

Tadqiqotimiz davomida Farg'ona vodiysi oilalarida (Namangan, Andijon, Farg'ona) shaxslararo munosabatlarni o'rganganimizda, ota-ona va farzand munosabatlari ko'p jihatdan ota-onaning pedagogik-psixologik bilimdonligi, bolalar xulq-atvorini to'g'ri nazorat qilishi, oiladagi psixologik muhitning yoqimlilik va ota-onaning shaxsiy namunasi kabi omillar ta'siriga bog'liqligiga guvoh bo'ldik.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ota-ona va farzand munosabatlari psixologik nuqtai nazardan tadqiq etilganda, ularning shaxslararo aloqalari ko'plab ijtimoiy, madaniy va tarbiyaviy omillar bilan chambarchas bog'liq ekanini aniqlanadi. Tadqiqotlarda oilaviy munosabatlarning to'g'ri yo'lga qo'yilishi bolalarda ijobiy fazilatlar, individual-psixologik xususiyatlar va sog'lom ijtimoiy ko'nikmalarning shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Muhlisa Ozodtillayeva va Ziyoda Xusanbayeva (2024) o'z izlanishlarida ota-ona va farzandlar o'rtasidagi nizolar ko'proq psixologik, iqtisodiy, ijtimoiy va tarbiyaviy omillar bilan bog'liqligini ko'rsatib, ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalarni ilgari suradilar. Dilafuz Ismatova (2024) esa oilani ijtimoiy-psixologik birlik sifatida ko'rib, unda ota-ona va farzand munosabatlarining jamiyatdagi shaxs shakllanishiga ta'sirini tahlil qiladi.

Xasiyat Tojiyeva (2025) o'z asarida ota-onalarning psixologik vazifalarini yoritib, bolaning diniy-axloqiy, tibbiy, psixologik va pedagogik jihatdan tarbiyalanishi murakkab, ammo muhim jarayon ekanini ta'kidlaydi. Zebiniso G'ulomova (2023) o'zbek oilalariga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni falsafiy asosda tahlil qilib, an'anaviy qadriyatlarning farzand tarbiyasidagi o'rnini alohida ko'rsatib o'tadi.

Shuningdek, Sh.G. Ibragimova (2024) o'smirlar psixologiyasini tahlil qilar ekan, oiladagi ijobiy va salbiy munosabatlarning o'smir tafakkuri va xulq-atvoridagi o'zgarishlarga ta'sirini ilmiy asoslaydi. Omadbek Xursanov va Rahmonjon Ashuraliyev (2025) esa ota-ona va farzand munosabatlarida iliqlik, nazorat darajasi, simbioz va bolani qabul qilish yoki rad etish kabi psixologik omillarni korrelatsion tahlil asosida o'rganib, ularning bola rivojiga ta'sirini ko'rsatib beradilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Psixologiya fanida ongning faoliyatda rivojlanish tamoyili, Sharq allomalari asarlarida barkamol shaxsni tarbiyalash borasidagi g'oyalar, xorij psixologlaridan S. L. Rubinshteyn, A. Anikeyeva, A. V. Kovalov, A. Snegeryova va boshqalarning shaxs shakllanishi, jamoadagi o'zaro munosabatlar hamda shaxs xususiyatlariga oid tadqiqotlari, shuningdek, Prezident Sh.M. Mirziyoyev asarlarida insonlar jamoasi va ulardagi ijtimoiy-psixologik muhitning qaror topishi haqidagi fikrlari hamda ta'lim hujjatlari asos qilib olindi.

Jumladan, A.N. Leontyevning inson psixikasining rivojlanishida shaxslararo munosabatlarning ahamiyati, T. Shibutanining jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy-psixologik qonuniyatlarning namoyon bo'lishi, B.F. Parigin va G.M. Andreyevalarning ijtimoiy psixologiyada shaxslararo munosabatlarda ota-ona va farzand munosabatlarini o'rganishga bag'ishlangan ishlari, mamlakatimiz psixologlari E.G'. Goziyevning psixologik tadqiqotlar metodologiyasi, B.R. Qodirov va V.M. Karimovanning oiladagi shaxslararo munosabatlarni o'rganishga oid tadqiqotlari, Z.T. Nishonovanning psixodiagnostik tadqiqotlarni tashkil etish xususidagi fikrlari hamda boshqa mutaxassislarning ishlari tahliliy o'rganib chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Farg'ona vodiysi aholisi, xususan, oilalardagi shaxslararo munosabatlarni o'rganish, shuningdek, oila barqarorligini ta'minlash va yoqimli psixologik muhitni shakllantirish maqsadida pedagoglar va psixologlar hamkorlikda samarali ish olib borishlari bo'yicha tavsiyalar berildi. Ushbu metodika, ayniqsa, bolalar bilan ishlashda samaradorligi bilan maqsadga muvofiqdir.

“Oilaning kinetik rasmi” metodikasi va natijalarni tahlil qilish usullari

Mazkur metodika maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarning oila a'zolari bilan munosabatlarini o'rganish maqsadida qo'llaniladi.

Tadqiqot uchun zarur materiallar: oq qog'oz (21x29 sm hajmda), 6 xil rangli qalam (qora, qizil, ko'k, yashil, sariq, jigarrang), o'chirg'ich.

Ko'rsatma: bolaga quyidagicha topshiriq beriladi: “Iltimos, o'z oilang rasmini chiz”. Bunda “oila” so'zining ma'nosini tushuntirish taqiqlanadi. Agar bola nima chizish kerakligini so'rasa, psixolog ko'rsatmani qayta takrorlashi zarur. Vazifani bajarish vaqti chegaralanmagan bo'lib, ko'pincha 35 daqiqadan oshmaydi.

Vazifa bajarish jarayonida bayonnomada qayd etilishi zarur bo'lgan jihatlar:

- detallarni chizish ketma-ketligi;
- 15 soniyadan ortiq pauzalar;
- detallarni o'chirish;
- bolaning spontan (dabdurustdan, o'z-o'zidan aytilgan) izohlari;
- emotsional reaksiyalar va ularning tasvir mazmuni bilan aloqasi.

Suhbat davomida psixologning vazifasi: bola chizgan rasm mazmunini aniqlash. Bunda:

- agar oila a'zolaridan biri tasvirlanmagan bo'lsa, unga nisbatan bolaning hissiyotlari va sabablarini bilish;
- rasmdagi alohida detallar (masalan, hayvonchalar, qushchalar) bola uchun qanday ahamiyatga ega ekanini aniqlash.

Shu bilan birga, to'g'ridan-to'g'ri savollardan saqlanish lozim, chunki ular bolaning tashvishlanishiga yoki himoya reaksiyalariga sabab bo'lishi mumkin. Bunday hollarda proyektiv savollar qo'llash maqsadga muvofiqdir (masalan: “Agar qushcha o'rniga odam rasmi chizilgan bo'lsa, u kim bo'lishi mumkin?”, “Akaning bilan musobaqalashsang kim yutgan bo'lardi?”, “Biror joyga bormoqchi bo'lsa, akang o'zi bilan kimni olib ketar edi?”).

Interpretatsiya uchun zarur ma'lumotlar:

- a) bolaning yoshi;
- b) uning oila a'zolari soni va aka-singillari yoshi;
- c) imkon qadar bolaning uy, bog'cha va maktabdagi xulqi haqida qo'shimcha ma'lumotlar.

“Oila rasmi” metodikasining interpretatsiyasi shartli uch qismga ajratiladi:

- “Oila rasmi” strukturasi tahlili;
- oila a'zolarining grafik tasviri xususiyatlari;
- rasm chizish jarayonining tahlili.

Odatda, oilada ijobiy emotsiyalarni his qiluvchi bola oilani to'liq aks ettiradi. Tadqiqotimizda ko'rsatilishicha, 6–8 yoshli, normal intellektga ega bo'lgan va oilasi bilan yashovchi bolalarning 85 foizi rasmlarida oila a'zolarini to'liq chizgan. Agar rasmda oila a'zolaridan birortasi tushib qolgan bo'lsa, bunga alohida e'tibor berilishi zarur, chunki bu holat emotsional ziddiyat yoki oiladagi vaziyatdan qoniqmaslikdan dalolat beradi.

Ba'zi hollarda rasmda umuman odamlar tasvirlanmagan yoki oilaga aloqasi bo'lmagan shaxslar chizilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlar kam uchraydi. Ularning sababi odatda oilaviy salbiy kechinmalar – rad etilganlik hissi, himoyasizlik, yuqori darajadagi xavotirlanish yoki psixologning bola bilan yetarlicha ishonchli aloqa o'rnata olmaganligi bo'lishi mumkin.

Ba'zan bola real oila a'zolari o'rniga biror hayvoncha yoki qushcha chizishi mumkin. Bu holatda psixolog uchun bolaning kimni ular bilan identifikatsiya qilayotganini aniqlash muhimdir (odatda bola oiladagi ta'sirini kamaytirishni istagan aka yoki ukasini shunday tasvirlaydi).

Ba'zi rasmlarda bola o'zini chizmaydi yoki oilasi o'rniga faqat o'zini aks ettiradi. Bu bolaning o'zini oila tarkibiga qo'shmasligidan yoki oilada hamjihatlikning yo'qligidan dalolat beradi. Rasmda “Men” obrazining mavjud emasligi bolada qabul qilinmaslik, rad etilish hissining kuchliligidan dalolatdir.

Oila tarkibining kattalashtirib tasvirlanishi ham muhim ma'lumot beradi. Odatda bu oiladagi psixologik ehtiyojlarning qondirilmaganligi bilan bog'liq. Masalan, yolg'iz farzand bo'lgan oilalarda affilyatsiya ehtiyoji qondirilmasa, bola qarindosh yoki qo'shni bolalarni, ba'zida esa kuchukcha yoki mushukchani rasmdagi oila tarkibiga qo'shib chizishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qisqacha aytganda, bola shaxsining muvaffaqiyatli shakllanishi nafaqat pedagogning, balki ota-onaning ham faol ishtirokiga bog'liq. Ushbu jarayonda maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikning ijtimoiy-psixologik jihatlari chuqur o'rganilishi hamda amaliy modellar asosida yo'lga qo'yilishi bola kelajagi uchun muhim zamin bo'ladi.

Olimlarning ta'kidlashicha, ijobiy odatlar bolada qanchalik barvaqt shakllantirilsa, uning idrok etish qobiliyati shunchalik tez va mukammal rivojlanadi. Bolani yoshligidan pokizalik, mustaqillik, saranjom-sarishtalikka erta o'rgatib borish esa jamiyat uchun katta foyda keltiradi.

Shu bilan birga, boladagi muhim fazilatlardan biri odob, sharmu-hayo bo'lib, nomusli va oriyatli bo'lish tushunchalari ham ota-onalar tomonidan singdiriladi.

Sog'lom bola – mustahkam oila tayanchi, mustahkam oila esa jamiyat va davlatning asosiy tayanchidir. Shuning uchun oilada sog'lom bola tarbiyasi, uning hayotda baxtli bo'lishi uchun iliq psixologik iqlim yaratilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Davletshin M.G., Shoumarov G.B. O'zbek oilasining etnopsixologik muammolari. – Toshkent, 1993. – B. 45–50.
2. Nishonova Z.T., Turg'unboeva A.G'. va boshqalar. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi: O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2017. – B. 70–78.
3. Do'smuxamedova Sh.A., Tillashayxova X.A., Baykunosova G.Yu., Ziyavitdinova G.Z. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya: Darslik. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2021.
4. Turg'unboeva A. Pedagogik faoliyatda ijtimoiy-perseptiv stereotiplarning o'ziga xosligi // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). Special Issue, Tom 1, 2021. – B. 193–196.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.